

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18103195>

PARABOLAGA ICHKI CHIZILGAN O‘ZARO URINUVCHI AYLANALAR

O‘ktamaliyev Ikromjon Qahramon o‘g‘li

Namangan davlat pedagogika instituti Intellektual fanlar va axborot texnologiyalari
kafedrası o‘qituvchisi

E-mail: i.uktamaliyev@alumni.nsu.ru

Abdug‘apporova Munavvar Nosirjon qizi

Namangan davlat pedagogika instituti Amaliy matematika yo‘nalishi
bosqich talabasi

E-mail: abdugapporovamunavvar@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada parabolaga ichki chizilgan o‘zaro urinuvchi aylanalarning radiuslarini topish muammosi ko‘rib chiqilgan. Parabolaga ichki chizilgan hamda urinuvchi aylana markazlari va radiuslari orasidagi analitik bog‘lanishni o‘rganish, ular radiusini topishga doir aniq matematik usul va formulalarni ishlab chiqish. Radiusni topish uchun tenglamalar va natijaviy formulalar olinadi.

Kalit so‘zlar: parabola, parabola tenglamasi, aylana, aylana tenglamasi, radius.

MUTUALLY TANGENT CIRCLES INSCRIBED IN A PARABOLA

ABSTRACT

This article examines the problem of finding the radii of mutually tangent circles inscribed in a parabola. The study investigates the analytical relationship between the centers and radii of inscribed and tangent circles to a parabola, aiming to develop precise mathematical methods and formulas for calculating their radii. Equations and resulting formulas are derived for finding the radius.

Keywords: parabola, parabola equation, circle, circle equation, radius.

KIRISH

Ma‘lumki, parabola va aylana ikkinchi tartibli algebraik chiziq hisoblanadi. Amaliyotda ko‘pincha ikkinchi tartibli chiziqlarning o‘zaro vaziyatlarini tahlil qilishga ko‘p ehtiyoj tug‘iladi. Biz ushbu tadqiqotda shunday holatlardan birini ko‘rib chiqamiz. Bizga oldindan parabola berilgan holatda unga qandaydir aylana ichki

chizilgan bo'lsin. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi shu aylanaga ikki tomondan urinuvchi va parabolaga ichki chizilgan oldingi va keying aylanalarning radiuslarini aniqlashdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Umumiy holda parabola va aylanalar haqida [1] adabiyotda batafsil ma'lumotlar berilgan.

Biz $y = ax^2$ ($a > 0$) parabola va aylana markazi Oy da va parabolaga ikkita nuqtada urinuvchi aylana radiusi R . Bu aylanadan yuqorida va pastda joylashgan o'zaro urinuvchi aylanalar radiusini aniqlaymiz. Buning uchun biz aylana markazini belgilab olamiz, ya'ni aylana markazi Oy da joylashgani uchun $(0;n)$ shaklida belgilab olamiz. Ma'lumki aylana tenglamasi $(x-m)^2 + (y-n)^2 = R^2$ shu ko'rinishda bo'ladi. Lekin bizga berilgan aylananing radiusi $(0;n)$ bo'lgani uchun aylana tenglamasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi

$$x^2 + (y - n)^2 = R^2 \quad (1)$$

$y = ax^2$ bo'lganidan (1) formulaga olib borsak:

$$x^2 + (ax^2 - n)^2 = R^2 \quad (2)$$

formulaga kelamiz. Parabolaga ichki chizilgan aylanalar o'zaro urinishi uchun (2) tenglamani x ga nisbatan kvadrat tenglama deb qaralganda, uning diskriminant 0 ga teng ($D = 0$) bo'lishi kerak. Endi shu formulalar orqali R ni topamiz. Buning uchun diskriminantni 0 ga tenglashimiz kerak.

Endi esa shu formulalar orqali R ni topamiz:

$$x^2 + (ax^2 - n)^2 = R^2$$

$$x^2 + a^2x^4 - 2anx^2 + n^2 - R^2 = 0$$

$$a^2(x^2)^2 + (1 - 2an)x^2 + (n^2 - R^2) = 0$$

Endi diskriminantni 0 ga tenglaymiz:

$$D = (1 - 2an)^2 - 4a^2(n^2 - R^2) = 0$$

$$D = 1 - 4an + 4a^2n^2 - 4a^2n^2 + 4a^2R^2 = 0$$

$$1 - 4an + 4a^2R^2 = 0$$

$$4a^2R^2 = 4an - 1$$

$$R = \frac{\sqrt{4an-1}}{2a}$$

$$\text{Demak, } R = \frac{\sqrt{4an-1}}{2a}.$$

Endi shu formula yordamida n ni ham topib olamiz:

$$n = \frac{4a^2R^2+1}{4a}.$$

NATIJAR

Yuqoriadagi metod orqali parabolaga va berilgan aylanaga pastdan va yuqoridan urinuvchi aylanalar radiuslarini topamiz.

Avval, quyidan urinuvchi aylana radiusini topamiz. Uning radiusini r_1 deb olsak, uning markazi $(0; n - (R + r_1))$ nuqtada bo'ladi. r_1 radiusni R va a qatnashgan formulasini topib olamiz. Ma'lumki bu aylananing tenglamasi quyidagicha bo'ladi:

$$x^2 + (y - (n - (R + r_1)))^2 = r_1^2$$

$$x^2 + ((ax^2 - n) + (R + r_1))^2 = r_1^2$$

Endi esa buni soddalashtirib olamiz:

$$x^2 + (a^2x^4 - 2anx^2 + n^2 + 2(aRx^2 + ar_1x^2 - nR - nr_1) + R^2 + 2Rr_1 + r_1^2) = r_1^2$$

$$x^2 + a^2x^4 - 2anx^2 + n^2 + 2aRx^2 + 2ar_1x^2 - 2nR - 2nr_1 + R^2 + 2Rr_1 + r_1^2 = r_1^2$$

$$a^2(x^2)^2 + (1 - 2an + 2aR + 2ar_1)x^2 + (n^2 - 2nR - 2nr_1 + R^2 + 2Rr_1) = 0$$

Endi diskriminantni 0 ga tenglaymiz:

$$D = (1 - 2an + 2aR + 2ar_1)^2 - 4a^2(n^2 - 2nR - 2nr_1 + R^2 + 2Rr_1) = 0$$

$$((1 - 2an) + (2aR + 2ar_1))^2 - 4a^2(n^2 - 2nR - 2nr_1 + R^2 + 2Rr_1) = 0$$

$$(1 - 4an + 4a^2n^2 + 2(2aR + 2ar_1 - 4a^2nR - 4a^2nr_1) + 4a^2R^2 + 8a^2Rr_1 + 4a^2r_1^2 - 4a^2(n^2 - 2nR - 2nr_1 + R^2 + 2Rr_1)) = 0$$

$$1 - 4an + 4a^2n^2 + 4aR + 4ar_1 - 8a^2nR - 8a^2nr_1 + 4a^2R^2 + 8a^2Rr_1 + 4a^2r_1^2 - 4a^2n^2 + 8a^2nR + 8a^2nr_1 - 4a^2R^2 - 8a^2Rr_1 = 0$$

$$1 - 4an + 4aR + 4ar_1 + 4a^2r_1^2 = 0$$

Bu formuladagi n ni o'rniga yuqorida topgan ifodamizni qo'yamiz:

$$1 - 4a \frac{4a^2R^2 + 1}{4a} + 4aR + 4ar_1 + 4a^2r_1^2 = 0$$

$$1 - 4a^2R^2 - 1 + 4aR + 4ar_1 + 4a^2r_1^2 = 0$$

$$4a^2r_1^2 + 4ar_1 + 4aR - 4a^2R^2 = 0$$

Bu ifodani 4 ga bo'lamiz:

$$a^2r_1^2 + ar_1 + aR - a^2R^2 = 0$$

Endi bu formuladan r_1 ni topamiz:

$$D = a^2 - 4a^2(aR - a^2R^2) = a^2 - 4a^3R + 4a^4R^2$$

$$D = (a - 2a^2R)^2$$

$$r_{1,1} = \frac{-a - (a - 2a^2R)}{2a^2} = R - \frac{1}{a}$$

$$r_{1,2} = \frac{-a + (a - 2a^2R)}{2a^2} = -R$$

Demak bundan bilamiz masofa hech qachon manfiy bo'lmaydi. Shuning uchun biz $r_{1,2}$ ni javob deb qabul qila olmaymiz. Bundan ko'rinib turibdiki r_1 ni topish formulasi quyidagi ifodaga teng:

$$r_1 = R - \frac{1}{a}.$$

Endi esa shu metod orqali yuqoridan urinuvchi aylana radiusi r_2 ni topamiz. Bizga ma'lumki r_2 radiusli aylananing markazi $(0; (n + (R + r_2)))$ ga teng. Demak, uning tenglamasi quyidagicha bo'ladi:

$$\begin{aligned} x^2 + (y - (n + (R + r_2)))^2 &= r_2^2 \\ x^2 + ((ax^2 - n) - (R + r_2))^2 &= r_2^2 \\ x^2 + (a^2x^4 - 2anx^2 + n^2 - 2(aRx^2 + ar_2x^2 - nR - nr_2) + \\ &+ R^2 + 2Rr_2 + r_2^2) = r_2^2 \\ x^2 + a^2x^4 - 2anx^2 + n^2 - 2aRx^2 - 2ar_2x^2 + 2nR + 2nr_2 + \\ &+ R^2 + 2Rr_2 + r_2^2 = r_2^2 \\ a^2x^4 - (2an + 2aR + 2ar_2 - 1)x^2 + n^2 + 2nR + 2nr_2 + \\ &+ R^2 + 2Rr_2 + r_2^2 = r_2^2 \\ a^2x^4 - (2an + 2aR + 2ar_2 - 1)x^2 + n^2 + 2nR + 2nr_2 + \\ &+ R^2 + 2Rr_2 = 0 \end{aligned}$$

Shu holatga kelganidan keyin diskriminantni 0 ga tenglaymiz:

$$\begin{aligned} D &= ((2an + 2aR) + (2ar_2 - 1))^2 - 4a^2(n^2 + 2nR + 2nr_2 + \\ &+ R^2 + 2Rr_2) = 0 \\ 4a^2n^2 + 8a^2nR + 4a^2R^2 + 2(4a^2nr_2 - 2an + 4a^2Rr_2 - 2aR) + \\ 4a^2r_2^2 - 4ar_2 + 1 - 4a^2n^2 - 8a^2nR - 8a^2nr_2 - 4a^2R^2 - 8a^2Rr_2 - 4a^2r_2^2 &= 0 \\ 4a^2n^2 + 8a^2nR + 4a^2R^2 + 8a^2nr_2 - 4an + 8a^2Rr_2 - 4aR + \\ 4a^2r_2^2 - 4ar_2 + 1 - 4a^2n^2 - 8a^2nR - 8a^2nr_2 - 4a^2R^2 - 8a^2Rr_2 &= 0 \end{aligned}$$

Bu ifodani soddalashtiramiz va ifoda quyidagi holatga keladi:

$$-4an - 4aR + 4a^2r_2^2 - 4ar_2 + 1 = 0$$

Bu ifodadagi n ning orniga n ning yuqoridagi qiymatini qoyamiz:

$$4a^2r_2^2 - 4ar_2 + 1 - 4a \cdot \frac{4a^2R^2 + 1}{4a} - 4aR = 0$$

$$4a^2r_2^2 - 4ar_2 + 1 - 4a^2R^2 - 1 - 4aR = 0$$

$$ar_2^2 - r_2 - (aR^2 + R) = 0.$$

Oxirgi tenglamani r_2 ga nisbatan kvadrat tenglama deb hisoblab, uni yechamiz:

$$D = (-1)^2 + 4a(aR^2 + R) = (2aR + 1)^2.$$

Bundan esa $r_2 = \frac{1+2aR+1}{2a} = R + \frac{1}{a}$ ekanligi kelib chiqadi. Demak, $r_2 = R + \frac{1}{a}$.

Shunday qilib, biz quyidagi teoremani isbotladik:

Teorema 1. $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) parabola va bu parabolaga ichki chizilgan o'zaro tashqi tomondan urinuvchi ω_n aylanalar ketma-ketligi berilgan

bo'lib, ularning radiuslar mos ravishda r_n ga teng bo'lsin. U holda quyidagi formula o'rinli bo'ladi:

$$r_{n+1} = r_n + \frac{1}{|a|}.$$

MUHOKAMA

Yuqorida ko'rish mumkinki, hisob-kitoblarda biz bikvadrat tenglama uchun discriminant tushunchasidan foydalandik. Chunki, ko'rish mumkinki, parabolaga ichki chizilgan aylana ko'pi bilan unga ikkita nuqtada urinadi. Bu urinish nuqtalari Oy o'qiga nisbatan simmetrik ekanligini ko'rish mumkin. Demak, parabola va aylana tenglamasini birgalikda ishlash jarayonida hosil bo'lgan bikvadrat tenglama uchun uning diskriminanti 0 ga teng bo'ladigan holatda aylana parabolaga ichki tomondan ko'pi bilan ikkita nuqtada urinadi deb hisoblash mumkin. Masalan, bizning holatimizdagi vaziyatni aks ettiruvchi chizmani ko'rish mumkin. (1-chizma)

1-chizma.

XULOSA

Ushbu maqolada parabolaga ketma-ket urinuvchi ichki chizilgan aylanalar xossasi o'rganildi va Teorema 1 isbotlandi. Teorema 1 dan xulosa qilish mumkinki, $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) parabolaga bunday holda ichki chizilgan aylanalar ayirmasi $d = \frac{1}{|a|}$ ga teng arifmetik progressiya tashkil qilar ekan. Kelgusidagi tadqiqotlarda bu kabi xossalar boshqa ikkinchi tartibli algebraik chiziqlar bilan ham bajarilish yoki bajarilmaslik holatlarini ko'rib chiqish mumkin. Masalan, parabola o'rniga giperbola bo'lgan holda aylanalarning holatin tadqiq qilish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Narmanov, A. (2020). *Analitik geometriya*. Toshkent.
2. Xo‘jamqulov, R. (2024). Matematika fanini o‘rganishda Maple platformasidan foydalanish imkoniyatlari va amaliy jihatlari. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 1(12), 335-338.
3. Hakimov, R. M. (2019). IMPROVEMENT OF ONE RESULT FOR THE POTTS MODEL ON THE CALEY TREE. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(6), 3-8.
4. Umirzaqova, K. O. (2020). PERIODIC GIBBS MEASURES FOR HARD-CORE MODEL. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(3), 67-73.
5. O‘G, O. K. I. Q., Qizi, N. M. S. N., & Qizi, A. M. O. A. (2024). TEYLOR QATORI YORDAMIDA BA‘ZI BIR SONLI QATORLARNING YIG‘INDISINI TOPISH USULLARI. *Science and innovation*, 3(Special Issue 57), 275-277.
6. Уктамалиев, И. К. (2022). О предгеометриях конечно порожденных коммутативных полугрупп. In *МАЛЬЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ* (pp. 166-166).
7. Уктамалиев, И. К. (2022). О числе счётных моделей аддитивной теории натуральных чисел.